

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Шаймарданов Диёр Ботирович¹

Тошбобоев Дурбек Норбобо ўгли²

55_21 гуруҳ талабаси

УзГУФКС, Узбекистан, Чирчиқ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7313140>

Аннотация: в статье изучена организация тренировочных занятий молодых футболистов и изменение нагрузок, предъявляемых к ним, с учётом возраста. Исследована результативность объёма нагрузок, присущих к традиционным и оптимальным подготовкам.

Ключевые слова: объём нагрузок, элементы техники, функциональное состояние, возрастные границы, физические возможности, техническое мастерство, сравнительный анализ.

Annotation: This article researches how to organize the training of young football players and loads that are delivered depends on their age. Researches of traditional and optimized instructional loads have been modified, their effectiveness has been revealed.

Key words: load volume, technical elements, functional status, age limit, physical capabilities, technical skills, comparative analysis.

В последние годы все более увеличивается объём работ, направленных на развитие футбола в нашей стране. С учетом того, что футбол является спортивным видом номер один в мире, проводятся существенные реформы отечественного футбола. Как показатель эффективности этих реформ, наши футболисты занимают достойные места на континентальных и мировых чемпионатах.[3]

Подготовка и проведение тренировок молодых футболистов требует своеобразного подхода. В период от начального обучающего этапа до этапа достижения совершенства последовательно изменяются тренировочные нагрузки, а также их объём и виды.[1,2]

Устойчивое применение действующих нормативов основных тактико-технических движений для юных футболистов 10-11 и 12-14 летнего возраста служит основой для внесения изменений в существующую систему, что предполагает улучшение технических навыков.[2]

Результаты предварительного исследования показали, что в тренировочном процессе юных игроков, особенно на начальных стадиях занятий, преобладает обучение движениям по нанесению ударов.

В случае применения относительно незначительного объёма технических элементов непосредственного движения с мячом, можно считать, что подобная ситуация распределения тренировочного материала является одной из причин ограничения степени технической подготовки. По мнению некоторых специалистов, на самых важных возрастных этапах (начальные подготовительные группы и учебно-тренировочные группы) программы тренировки появляется необходимость поиска новых методологий в части организации технической подготовки.[1]

Для исследования, выбранного нами методологического подхода, осуществлен ряд педагогических экспериментов.

Эксперименты были направлены на увеличение объёма обучения техническим приемам до 30% часов, таким техническим приёмам как обработка мяча и обводка, которые служат основой для совершенствования техники владения мячом.

Изучение уровня подготовки спортсменов в экспериментальной и в контрольной группах перед началом экспериментальной выявили существенной статистической разницы по многим измерениям. В соответствии с данными эксперимента и в результате анализа соревновательной деятельности, для каждой возрастной группы были внесены изменения в структуру содержания объёма технических приемов и их изучения.[1,2]

В педагогическом эксперименте были использованы все традиционные средства формирования технического мастерства юных футболистов. Этот объём планировался таким образом, что при достижении определенной эффективности в поставленных задачах, сложность его реализации последовательно возрастала.

При условии, что начальные навыки игры в футбол прививаются в 8-9 летнем возрасте, тренировочные нагрузки и их применение с возрастом изменяются. После определения пригодности к спортивному совершенствованию начинается новый этап подготовки.

Теперь изменится роль предпочтения технических приемов, и от общего объёма технических приемов 20% будут составлять техника ударов ногой, а ведение мяча и совершенствование обводки сократятся (соответственно

на 16% и 9%) и останутся в этих ограничениях для всех последующих возрастных групп.[1]

Изученная литература показала, что подготовка молодых футболистов имеет особое значение. Распределение нагрузок, изменения задаваемых упражнений в их тренировках зависит от их возраста. Учитывая сравнительно небольшой объем технических элементов, имеющих отношение непосредственно к движению с мячом, эту ситуацию можно рассматривать как один из факторов, ограничивающих уровень технической подготовки в целом.

Использованная литература:

1. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.
2. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
3. Артиқов, А. А. "Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили." Fan-Sportga 4 (2020): 35-37.
4. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
5. Абидов, Ш. У. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА БАҲОЛАШ ВА САМАЛАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ." Fan-Sportga 6 (2020): 17-19.
6. Абидов Ш. У. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ МУСОБАҚА ШАРОИТИДА БАҲОЛАШ ВА САМАЛАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.

